

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a wide, winding river in a dry, brown landscape. On the right, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Современное экологическое состояние поверхностных вод реки Ахангаран

Ахмедова Т.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

Email: t.akhmedova1962@gmail.com

Аннотация. Мақолада Ахангаран дарёси суви сифатининг ўтган давр ва бугунги кундаги ҳолати ҳамда дарё сувларига ифлослантирувчи манбалар таъсири тўғрисидаги тадқиқот натижалари ёритилган.

Калит сўзлар: дарё хавзаси, дарё, сув ресурслари, модда, ер усти сувлари, манба, концентрация, ифлосланиш, оғир металлар, азот бирикмалари, ўзан.

Аннотация. В данной статье освещены результаты исследования о влиянии сосредоточенных источников загрязнения на качество речных вод и состояние гидрохимического режима реки Ахангаран в ретроспективе и на сегодняшний день

Ключевые слова: бассейн реки, водные ресурсы, загрязняющие вещества, поверхностные воды, источники, концентрация, загрязнения, тяжелые металлы, азотсодержащие вещества, русло.

Введение и постановка проблемы. Снабжение населения и отраслей народного хозяйства качественной водой в достаточном количестве имеет большое социально-экономическое значение. Однако решение этой проблемы в настоящее время вызывает определенную тревогу, так как в отдельных регионах страны реальна угроза не только количественного, но и качественного истощения природных вод.

Бассейн р. Ахангаранский выбран не случайно, в среднем течении реки Сырдарьи река Ахангаран испытывающими мощнейший антропогенный пресс, поскольку на территории Ташкентской области, где протекают этот водоток сфокусированы крупные промышленные центры: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, завод «Ахангаранцемент» и т.д. также необходимо отметить, что Ташкентская область одна из густонаселенных во всей республике

Изученность проблемы. В НИГМИ Узгидромета проводились работы по оценке гидрологических и гидрохимических характеристик реки Ахангаран в разные периоды [Рубинова 1979, 1990]. Однако после достижения независимости Узбекистана целенаправленных мониторинговых исследований в полной мере не проводились.

Цель работы заключается, в представлении научной информации о влияние антропогенных факторов на гидрохимический режим поверхностных вод реки. Ахангаран.

Для достижения поставленной цели решались задачи по анализу современного экологического состояния реки Ахангаран, один из крупнейших водотоков Ташкентской области, которые используются населением для хозяйственно-питьевых, культурно-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных нужд

Результаты и обсуждения. Река Ахангаран берет свое начало при слиянии Акташская и Урталикская. Длина реки 223 км, площадь водосбора 5260 км². Средняя высота водосбора 1520 м. Река относится к снегово-ледникового типу питания. На реке построено Ахангаранское водохранилище и Ташкентское море (Туябугузское водохранилище).

Рис. 1 Схема расположения пунктов гидрохимического контроля
Узгидромета в р. Ахангаран

В различное время наблюдения за стоком воды проводились в 6 пунктах. На сегодняшний день по р. Ахангаран наблюдения проводятся в 5 пунктах. Ниже приведена схема бассейна реки с указанием постов наблюдений за стоком (Рис 1)

Рассматриваемую территорию по условиям формирования, рассеивания поверхностного речного стока, а также по категориям и критериям антропогенных нагрузок на экосистемы можно разделить на 3 основные экологические зоны: экологически благоприятную, экологически удовлетворительную и экологически неудовлетворительную [2].

Природно-климатические условия и состав земельных угодий предопределили следующие основные направления хозяйственной деятельности в бассейне: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рекреационная деятельность, топливно-энергетическая, горнодобывающая, химическая и пищевая отрасли промышленности.

Экологически благоприятная (горная) зона делится на две подзоны. Первая подзона занимает территорию высокогорья и горной местности на высотах 1800 м над уровнем моря и выше, то есть альпийский и субальпийский пояса. Эта подзона является источником формирования пресной воды, средоточием биологического разнообразия и очагом экологической стабильности. Здесь практически отсутствует влияние антропогенных факторов.

Вторая подзона занимает среднегорные и низкогорные территории на высотах от 1800 до 900 м над уровнем моря. В бассейне Ахангарана нижняя граница эти подзоны достигает город Турк. Эта подзона, также, как и первая, расположена на территории формирования стока с малым влиянием антропогенных факторов за счет того, что в среднем и нижнем течении притоков реки Ахангаран расположены города, поселки, развито садоводство, бахчеводство и огородничество. На экологическое состояние этой зоны влияют бытовые и промышленные сточные воды, стоки животноводческих ферм и сельскохозяйственных угодий.

В бассейне Ахангарана экологически удовлетворительная (горно-предгорная) зона занимает территорию на высотах от 900 до 600 м над уровнем моря - от города Турк до города Анжен. В этой зоне экологические риски связаны со сбросами в природные источники неочищенных коллекторно-дренажных вод, стоков коммунально-бытовых вод населенных пунктов и промышленных предприятий.

Экологически неудовлетворительная зона занимает территорию на высотах от 600 до 280 м над уровнем моря - от города Ангрэн до ее устья, то есть до реки Сырдарьи. Здесь сосредоточено до 16% республиканского промышленного потенциала, где превалирует металлургическая промышленность (около 98 % черной и 94 % цветной металлургии.). Кроме этого, имеются объекты хлопкоочистительной, полиграфической, мукомольной и коммунальных отраслей [1].

Промышленные предприятия загрязняют как воздушный бассейн в результате выбросов токсичных газов, содержащих окислы азота, фосфора, углерода, фтора и тяжелых металлов, так и водные источники (поверхностные и подземные) из-за сбросов в них органических веществ, биогенных элементов и солей тяжелых металлов. у. В 3-ей экологической этой зоне сосредоточена также основная сельскохозяйственная деятельность.

С целью определения сложившейся экологической ситуации в природно-хозяйственном комплексе Ахангаранского бассейна проведена оценка современного состояния его природной среды на основе результатов мониторинга загрязнения службой Узгидромета, Ташоблкомприроды, Национальный центр экологического мониторинга.

Река Ахангаран формирует качество грунтовых вод Сартамгалинского, Карахтайского и Ташского водозаборов, используемых для централизованного водоснабжения города Алмалыка и для производственных нужд Алмалыкского промышленного района. В бассейне реки функционирует Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГКМ) – крупнейшее в республике предприятие по добыче, переработке и извлечение цветных металлов из горных пород.

Несмотря на недостаточную изученность Ахангаран в отношении стока воды, его общие водные ресурсы могут быть оценены довольно точно, поскольку практически в устьях всех основных рек существуют или существовали стоковые посты, наблюдения на которых в основном проводились довольно длительное время. Сток пересыхающих водотоков крайне мал и не может повлиять на оценку общих ресурсов бассейна.

Самый нижний гидроствор на реки Ахангаран расположен ниже поселка Солдатское. Кроме того, ниже города Ангрэн расположены Ахангаранское водохранилище суточного регулирования с полезным объемом 170 млн. м³ и Туябугузское с объемом 185 млн. м³. Последнее питается водами рек Ахангаран и Чирчик вода которого, подается по каналу Карасу-левобережный. Поэтому режим реки Ахангаран в значительной степени искажен хозяйственной деятельностью, но все-таки основные черты реки снежно-дождевого питания сохраняются: сток за март-июнь составляют 63%, в период июль-февраль река питается грунтовыми, коллекторно-дренажными и возвратными водами. Сток за это время составляет 37% Месяц с максимальным стоком – апрель, с минимальным - сентябрь. Известно, что изменчивость годовых расходов воды рек, искаженных хозяйственной деятельностью, существенно выше, чем природная изменчивость [2].

Несмотря на относительно высокую обеспеченность Ташкентской области водными ресурсами достаточно хорошего качества, давно назрел ряд проблем, разрешение которых требует постоянных и дорогостоящих усилий: обеспечение эффективного использования водных ресурсов в орошаемой земледелии, снижение затрат на машинный водоподъем и защиту основных водотоков от загрязнения промышленными, сельскохозяйственными и животноводческими стоками.

Анализ качество воды реки Ахангаран у установленных створах наблюдения показал высокую степень её загрязнения. В процессе транспортировке воды содержание

органических веществ значительно колеблется. На начальных участках реки их содержание в воде не превышает допустимые концентрации. (рис.2).

Рис.1 Динамика изменения среднемноголетней концентрации ЗВ по длине реки. Ахангаран

— концентрация ЗВ ПДК

У устья реки гидрохимический режим практически не искажен хозяйственной деятельностью человека и может считаться фоновым. В реку осуществляются сбросы множества коллекторов, коммунальных промышленных сточных вод, поэтому пункты наблюдений у дюкера Ташканала (находится в 72 км ниже реки) и пгт. Солдатское отражают то существенное антропогенное воздействие на гидрохимический режим реки, которое осуществляется ниже г. Ангрена.

В бассейне р.Ахангаран наиболее загрязнены ионами меди и нитритами в среднем течении ниже дюкеров Ташканала и канала Карасу (левобережный) у устья.

Как показывает ряд исследований [1,2,7] в биологически очищенной бытовой сточной жидкости может содержаться свыше 70 органических веществ, концентрации некоторых из них часто превышают ПДК, в том числе и для водоемов хозяйственно-питьевого назначения. Биологически очищенные производственные сточные воды могут иметь еще более сложный состав и содержать еще большее количество загрязняющих веществ

Рис.2 Влияние антропогенной деятельности на русло реки Ахангаран

Как известно на станции аэрации, сбрасывающих очищенные воды в бассейн реки Ахангаран, поступает смесь хозяйственно-бытовых городских и промышленных сточных вод (городов Ангрэн, Ахангаран). Следовательно, эти сточные воды, содержащие продукты метаболизма бактерий активного ядра, а также прошедшие стадию обеззараживания активным хлором, содержат значительные количества ХПК, определенная доля которых приходится на хлорорганику. Многие из этих веществ, таких как хлорфенол, оказывают токсичное воздействие на биоценоз водоема, ингибируя процессы его самоочищения.

Нами рассмотрено содержание в воде следующих загрязняющих веществ: минерализация, содержание органических веществ (общее по химическому потреблению кислорода -ХПК и нескольких по биохимическому потреблению кислорода за 5 суток – БПК₅), соединений азота –нитритов и аммонийных, тяжелых металлов –меди, железа, цинка.

Заключение. Исследования гидрохимического режима Ахангарана показали, что специфическими загрязняющими веществами вод, чаще других превышающими ПДК, являются общее количество органических веществ (по ХПК), содержание ионов нитритов, цинка и меди.

Анализ различных факторов: временного, гидрологических и гидрохимических особенностей реки Ахангаран позволяют предположить, что на уровень загрязнения поверхностных вод реки Ахангаран нитритами в наибольшей степени влияют два фактора, а именно, водность года (реки) и объем коммунально-бытовых сбросов

Нормальная эксплуатация гидромелиоративных систем должна обеспечивать кроме указанных выше функций безопасность прилегающих территорий, коммуникаций, жилых и промышленных зон. Сложная, созданная многими поколениями людей инфраструктура ирригационных сооружений, призванная обеспечить весь природно-хозяйственный комплекс водой необходимого качества, требует постоянного поддержания в рабочем состоянии и модернизации в соответствии с растущими нуждами увеличивающегося населения и развивающегося народного хозяйства.

Список использованных источников

1.Ахмедова Т.А., Базаров Д.Р. Актуальные вопросы загрязнения поверхностных вод р. Ахангаран под влиянием антропогенных факторов // Международный научный журнал «Центральноазиатский журнал географических исследований» 2023 г. №3-4 стр.93-105. (11.00.00. №10).

-
2. Видинеева Е.М, Толкачева Г.А., Верещагина Н.Г. О тенденциях загрязнения тяжелыми металлами речных вод Чирчик-Ахангаранского бассейна. Труды НИГМИ Выпуск 1(246). Проблемы экологической безопасности Узбекистан. Т.2006г.с.102-109
 3. Духовный В.А., Рузиев И.Б., Николаенко В.А. Современное состояние природной среды Чирчик-Ахангаранского бассейна и мероприятия по ее охране. /Сборник научных трудов САНИИРИ., Ташкент 2006. 46-55с.
 4. Ежегодник «Качество поверхностных вод и эффективность проведенных водоохранных мероприятий на территории деятельности Главгидромета» (1993- 2024 гг). -Ташкент
 5. Караушев А.В. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод. Л.: Гидрометеиздат, 1987. – с. 187.
 6. Келгинбаев А.А., Аллаберганов Р.Д и др. Индустриальная зона «Ангрен». Экологические аспекты. Экология хабарномаси. №5/6(145). Т. 2013, с.78
 7. Ембарисов Э.И. и др. От верховья до устья. //Экологический вестник Узбекистан. 1997.№2 . с 22-24.
 8. Шикломанов И. А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. – Л.: Гидрометеиздат, 1989. - с.333.